

EDUCAÇÃO AMOROSA E GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA POSSIBILIDADE PARADIGMÁTICA PARA O DEVER DA SOCIEDADE VIRTUAL DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Amarildo Jorge da Silva¹

Mateus Jorge Frare da Silva²

José Afonso de Oliveira³

Elisa Angela Dal Moro de Medeiros⁴

Resumo:

O ensaio expõe uma reflexão sobre o ato de educar no processo de conversão do conhecimento implicado (tácito e pessoal) em conhecimento explicado (explícito e coletivo). Entende-se o processo pedagógico educativo como um ato de amor (Moro do Grego e Amorus do Latim). O pressuposto é que a Educação Amorosa e a Gestão do Conhecimento em sua gênese têm o dever de energia positiva e de energia vital e pode corroborar no processo de conversão de saberes tácitos individuais em expertises coletivas na educação de novos *homines* em processo permanente de transformação e de aprendizado. A construção filosófica, teórica e metodológica do texto se deu na perspectiva sistêmica, na biologia do amor e em alguns excertos da teoria da complexidade. A questão inquietadora é: quais as implicações da educação amorosa no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito? O objetivo é compreender e refletir sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento implicado em conhecimento explicado. Um olhar mais atento mostra um sistema educativo no ocidente, principalmente no Brasil, fragmentado, performático e alienante do sujeito em sua essência. Observa-se que qualquer que seja o ambiente (virtual, social, empresarial, organizacional/institucional) pode ser convertido em ambiente educativo e de aprendizado permanente (comunidade de prática). O aparato educativo é um espaço de construção do sujeito com o outro, da reelaboração de conteúdos e da sua responsabilidade no meio ecológico em que se insere.

Palavras-Chave: Amorosidade. Complexidade. Paradigma.

¹ Professor Aposentado do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu - PR. Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Especialista em Administração Financeira pela FACISA/INBRAPE. Graduado em Administração pela FACISA/UNIOESTE. Pesquisador Externo do GEOS. E-mail: rizomapoiesi@gmail.com.

² Graduado em Educação Física pelo CESUFOZ. Professor de Educação Física. Personal Trainer. Pesquisador independente. E-mail: mateusjfs@gmail.com.

³ Professor Aposentado do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu - PR. Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE. Especialista em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Especialista em Metodologia do Ensino de 1º e 2º Grau em Estudos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR. Especialista em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC/MG. Graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas - SP. E-mail: afonsofoz@terra.com.br.

⁴ Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Paulista (2006). Tecnóloga em Gastronomia - Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) São Paulo (2009). Graduanda do Curso de Turismo do CCSA da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu - PR. Possui extensão em Gastronomia Hospitalar pelo Instituto de Educação e Ciências do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (2010). Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC (2012). E-mail: elisa.medeiros1@unioeste.br.

LOVING EDUCATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT: A PARADIGMATIC POSSIBILITY FOR THE FUTURE OF THE VIRTUAL INFORMATION AND KNOWLEDGE SOCIETY

Abstract:

The article reflects on the act of educating in the process of converting implicit knowledge (tacit and personal) into explained knowledge (explicit and collective). The educational process is understood as an act of love (Moro from the Greek and Amorus from the Latin). The assumption is that Loving Education in its genesis has the future potential of positive energy and vital energy and can corroborate the process of converting individual tacit knowledge into collective expertise in the education of a new homo in a permanent process of transformation and learning. The philosophical, theoretical, and methodological construction of the text was based on a systemic perspective, the biology of love and some excerpts from complexity theory. The question is: what are the implications of love education for the process of converting individual tacit knowledge into explicit collective knowledge? The aim is to understand and reflect on the implications of the act of educating in the process of converting implicit knowledge into explicit knowledge. A closer look shows that the education system in the West, especially in Brazil, is fragmented, performative and alienates the subject in its essence. It can be seen that any environment (business, organizational or institutional) can be converted into an educational and lifelong learning environment (community of practice). The educational apparatus is a space for building the subject with the other, for re-elaborating content and for their responsibility in the ecological environment in which they are inserted.

Keywords: Complexity. Lovingness. Paradigm.

1 INTRODUÇÃO

Autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget, Rolando Garcia, Araci Hack Catapan, Edgar Morin, Frijot Capra, Paulo Freire e Domênico De Masi indicam que o ato de educar é a capacidade por excelência de transformar saberes de todas as formas em resultados econômico, social, emocional, espiritual, tanto em termos pessoais quanto sociais.

Observa-se que a práxis educativa é um trabalho que deve ser feito com dedicação e amorosidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que em sua gênese a Educação Amorosa e a Gestão do Conhecimento tem o potencial e a imanência de constituir um novo cidadão e, por consequência criar uma comunidade planetária com consciência cósmica (MORIN, 2002a; GUATTARI, 1990). Esse novo ser humano deve viver e conviver em processo permanente de transformação e de aprendizado.

A construção filosófica, teórica e metodológica do texto se deu na perspectiva sistêmica; em alguns excertos da biologia do amor e da teoria da complexidade; e, na produção e gestão do conhecimento. A questão inquietadora é: **quais as implicações da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito?**

Neste ensaio o objetivo básico é compreender e refletir sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento implicado em conhecimento explicado (BOHN, 2009). Para compreender esta conversão utiliza-se como estratégia de pesquisa o Modelo de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização – SECI, de conversão do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 2000, 2008).

Utilizam-se também os resultados preliminares da pesquisa exploratória de DaSilva e Paz (2016) sobre **conhecimento tácito**: o caso da UNIOESTE na criação do plano de desenvolvimento do agente universitário (PDA). Usa-se também o resultado da pesquisa exploratória de Ribeiro e DaSilva (2022) sobre **a história de vida do gerente e o processo de gestão do conhecimento**: o caso do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ), Zanolla Filho e DaSilva (2023) sobre **conhecimento tácito**: o caso da Escola Nossa Senhora

do Carmo na Gestão Escolar no período de 2020 a 2023 e Cainelli e DaSilva (2023) sobre a **história de vida da gerente e o processo de gestão de pessoas**: o caso da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu – Paraná.

Entende-se neste artigo que o ato de gerir e de educar é um ato amoroso. Argumenta-se que a expressão amoroso(a) é livre.

O objetivo complementar é evidenciar a potencialidade da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão de expertises individuais em expertises coletivas. Um olhar mais atento mostra um sistema educativo no ocidente, principalmente no Brasil, fragmentado, performático e alienante do sujeito em sua essência. Por outro lado, infere-se que qualquer que seja o ambiente (virtual: internet e redes sociais; social: sociedade analógica; empresarial; organizacional; institucional) pode ser convertido em um ambiente educativo e de aprendizado permanente (comunidade de prática).

Neste ensaio indica-se um modo de romper com o paradigma cartesiano do sistema educativo redentor (formador de pessoas para o mundo do emprego em um mundo voltado para o trabalho criativo) (DE MASI, 1999, 2000, 2001) para um sistema educativo mais complexo, completo, inquietante e transformador.

Essa nova forma de educação permanente deve levar em conta saberes filosóficos, teológicos, mitológicos, científicos (mundo reificado), técnicos, artísticos, culturais e empíricos (mundo consensual) (MOSCOVICI, 2003; LUZURIAGA, 2001; ARRUDA, 2009; MORGAN, 1980; MORIN, 2002a, 2002b, 2003; GARCIA, 2002; GALBRAITH, 1986; CATAPAN, 2001; PIAGET; GARCIA, 1983; VAN MANEN, 1990; VARELA; ROSCH, 2003; WEBER, 2000, 2001). Toma-se como fundamento a ideia de que em um mundo de amorosidade de cidadãos e cidadãs autônomos e conscientes dessa autonomia são chamados a SER plenamente e, ao mesmo tempo, a compartilhar seu SER com o outro em sua totalidade (FREIRE, 2000). Autores como Paulo Freire, Edgar Morin, Kalil Gibran expressam que o amor é complexo e, além disso, também é unidade na diversidade (MORIN, 2002a, 2002b, 2003).

A observação da prática educativa formalizada e da práxis experiencial cotidiana ensina-nos que educar é um ato amoroso e complexo, porque traz subjacente na sua gênese a concepção de que **“educar é o processo no qual se ensina o ser humano [homines] a pensar por sua conta e risco”** (FREIRE, 1997, 2000, grifo nosso). Isto é, educar permite ao homo ser livre e viver todo o seu potencial, sem dependência, mas independente e interdependente. Em síntese homines autônomos e criativos (FREIRE, 2001).

Aduz-se que educar, além de ser um processo amoroso, é também um processo interdisciplinar, sistêmico e holográfico (ARRUDA, 2009; FREIRE, 1992, 2001; MATURANA, 1997, 1998). Educar é complexo, uma vez que exige do homo que educa e do homo que é educado respeito, ética, convivialidade, autoridade, confiança e, sobretudo, humildade para que ambos possam aprender e se darem conta de que podem elevar-se e viver o extraordinário que a autonomia e a independência possibilitam (ARRUDA, 2009; FREIRE, 1997, 2000; RAMOS, 1983; MORIN, 2003; MATURANA, 1995).

Sabe-se que no processo de produção do conhecimento científico e técnico (explicado), a fragmentação tanto da ciência, como da técnica tem imposto inúmeras dificuldades na transformação de expertises individuais em expertises coletivas, bem como na construção de princípios e valores capazes de educar seres humanos autônomos e conscientes dessa autonomia (FREIRE, 1997, 2000, 2001; GARCIA, 2002; GALBRAITH, 1996; BOHM, 2009; CAPRA, 2002; CATAPAN, 2001).

A motivação para a criação deste ensaio surgiu em decorrência da percepção destes pesquisadores sobre a potencialidade da **Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento** no processo de conversão de conhecimentos tácitos individuais em conhecimentos explícitos coletivos. Infere-se que esse processo de conversão dos conhecimentos tácitos em coletivos agrega valor na governança das organizações convertendo expertises técnicas e individuais em conhecimento estratégico.

A justificativa do estudo ancora-se na percepção destes estudiosos quanto à importância que o conhecimento tem na sociedade hodierna. Como dizia Francis Bacon e Michel Foucault “**conhecimento é poder**”, e “**poder é conhecimento**”. Assim, tem-se como premissa do estudo a visão paradigmática do pensamento sistêmico ancorado na Teoria de Santiago, na Teoria da Complexidade, na Educação Amorosa e na Gestão do Conhecimento.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo ancora sua estrutura em estudos qualitativos sistêmicos de natureza exploratório construído a partir da reflexão dos pesquisadores sobre o ato de educar e a importância da transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Salienta-se que o processo em tela utilizado no ensaio permite transformar dados e informações em conhecimento estratégico para as organizações e instituições.

A produção e a elaboração do artigo se deram por meio das técnicas de coleta de dados de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo (VARELA; THOMSON; ROSCH, 2003; VAN MANEN, 1990; TRIVINÕS, 1987; WEBER, 2000, 2001). A reflexão indicada no texto é fruto da prática docente de ensino, de pesquisa e de extensão dos pesquisadores.

Para sua concepção utilizou-se também da técnica de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização (SECI) proposta por Nonaka e Takeuchi, visando compreender a conversão do conhecimento tácito em explícito, seguindo tanto a dimensão epistemológica quanto a ontológica da criação de conhecimento na empresa, bem como para entender a visão paradoxal que ambas as dimensões proporcionam.

2.1 O Modelo de Nonaka e Takeuchi

Nonaka e Takeuchi (1997, XX) expressam que o conhecimento é criado a partir da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito e a referida interação permite postulá-los em quatro modos diferentes de conversão do conhecimento:

- 1) de conhecimento tácito em conhecimento tácito (socialização): a socialização é o conjunto de atividades que permitem o compartilhamento de experiências que repassam habilidades técnicas de pessoa para pessoa, gerando e transferindo conhecimento, porém sem forma definida, apenas de acordo com a convivência apresentada entre os envolvidos;
- 2) de conhecimento tácito em conhecimento explícito (externalização): é o processo que cria e registra o conhecimento tácito, isto é, o conhecimento que advém de opiniões individuais, analogias, estudos, conceitos, metáforas, etc.;
- 3) de conhecimento explícito em conhecimento explícito (combinação): é a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento, seja ele instrumento da tecnologia da informação ou não. Consiste em organizar o conhecimento explícito disponível e sistematizá-lo em instrumentos que facilitem a busca e o acesso;

- 4) de conhecimento explícito em conhecimento tácito (internalização): refere-se ao processo de aprendizagem, à incorporação do conhecimento que está presente diariamente nas rotinas profissionais. A criação do *knowhow* pelos indivíduos, a partir da vivência, é considerada um ativo muito valioso para a organização.

Nonaka e Takeuchi (1997) complementam que a interação deve ser constante, isto é, os processos de transferência e de explicitação de conhecimento e de aprendizado devem ser repetidos da forma como é representado na espiral do conhecimento (figura 1).

Figura 1 – Espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997).

Salienta-se que a reflexão e a compreensão a partir dos dados primários e secundários foram indicadas a luz da técnica de análise de conteúdo e da perspectiva paradigmática do método da fenomenologia hermenêutica, e do método da fenomenologia da percepção, métodos ancorados no pensamento sistêmico (MORGAN; SMIRCICH, 1980; VAN MANEN, 1990; MERLEAU-PONTY, 1999; HUSSERL, 1980).

Adotou-se como estratégia metodológica de estudo e de reflexão, nas pesquisas empíricas, o Estudo de Caso (YIN, 1984) e a Pesquisa-Ação (FREIRE, 1992, 1997, 2001).

Na próxima seção aborda-se a importância da educação amorosa e da gestão do conhecimento para educar o homem da sociedade da informação e do conhecimento do século 21.

3 O AMOR, A EDUCAÇÃO AMOROSA, O ATO DE EDUCAR E O CONHECIMENTO

Na práxis da docência percebeu-se que o ato amoroso e o seu processo pedagógico, que se evidencia no exercício de aprender, desaprender, ensinar e aprender a aprender, deveriam representar os elementos basilares da educação hodierna. Educação essa que carece de aproximar-se mais desses conceitos (DASILVA, 2004).

Acredita-se que a educação vigente insiste em formar e performar sujeitos ancorados em práticas pedagógicas e avaliativas fragmentadoras, essencialmente positivistas (WEBER, 1989, 1991, 1999). Consequentemente um sujeito com visão parcial da realidade e do meio em

que vive e que não dá conta de elaborações totalizantes. Nesse sentido, o referido sujeito permanece exaurido de seu entendimento de tornar-se persona (ROGERS, 1986).

Nas duas seções seguintes apontam-se as bases filosóficas do processo pedagógico da educação amorosa, em que se discorre sobre o amor, a educação amorosa, o ato de educar e o conhecimento e sua gestão.

3.1 Sobre o amor

Gibran (2011) argumenta que o amor não possui nem é possuído. Porque o amor basta-se a si próprio. Pérez (2015a, 2015b, 2016) expressa com propriedade que o amor em sentido amplo tem vários significados. Ele salienta que a condição humana tem como alimento mais importante o amor. Quando falta o amor começa-se a ter anemia espiritual. Pérez (2016) elenca seis formas de como o amor se apresenta e pode ser utilizado na vida cotidiana.

A primeira forma de amor se dá na condição de cumprimento de deveres. Pode-se citar como exemplo a relação entre chefe e subordinado em uma organização. Cumprir adequadamente uma ordem é um grau de amor laboral. Este tipo de amor busca mútuos benefícios.

A segunda forma de amor se dá na condição de compromisso (*Filos* – amizade). A relação de amizade caracteriza esta forma de amor. Amor que se elege na caminhada da vida. Esta forma de amor visa o bem mútuo. Amigos elegidos são companheiros de jornada.

A terceira forma de amor é o amor ao destino (amor ao fado – *Fati*). No estoicismo de Zenão de Cítio, Crisipo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Friedrich Nietzsche, significa a aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos – aceitação que só um espírito superior, barbaramente divino é capaz. Salienta-se que esta forma de amor indica a postura de um líder legítimo que governa pelo exemplo.

A quarta forma de amor (*Storge*) refere-se ao amor incondicional. Trata-se do amor de entrega incondicional. A relação de pais e filhos caracteriza esta modalidade de amor. Gibran (2011) explica que os filhos vêm de nós. Não nos pertence. Tem vida própria. E se, nós os educarmos serão nossos melhores amigos.

A quinta forma de amor é o chamado amor a si próprio (*Eros*). Esta forma de amor refere-se ao equilíbrio entre a natureza masculina e feminina. Para Pérez (2016), a pessoa egoísta vive para si mesma. A pessoa que se ama desenvolve a si própria. Labor titânico que corrobora o adágio filosófico “conheça-te a ti mesmo”. A pessoa que não se aceita não sabe amar.

A sexta forma de amor é o amor sagrado e espiritual (*Agápe*). Esta forma de amor encontra-se subjacente nas bases da maioria das tradições religiosas e em algumas bases filosóficas.

Afirma-se que estas seis formas de amor podem ser utilizadas na prática da educação amorosa e da gestão do conhecimento. Ensina-se o que se sabe, mas contagia-se pelo que se vive. O amor é um ser que habita dentro de nós, que se encontra ao abrir-se, que nos comove ao encontrá-lo e nos plenifica ao compartilhá-lo (PÉREZ, 2016).

3.2 Sobre a educação amorosa e o ato de educar

Indica-se que educar é um processo sistêmico e interdisciplinar porque se espera que os agentes desse processo compreendam o simples e o complexo de todas as formas do conhecer (cognição). Isto é, as partes e a totalidade (MORIN, 2003; BOHM, 2009). Educar

amorosamente significa tratar o outro com legitimidade (FREIRE, 2000; MATURANA, 1995, RAMOS, 1983).

O mundo hodierno que é ancorado na fragmentação e na coisificação trata o *homo* como coisa e objeto (pedagogia necrófila). No mundo concreto e humanizado, entenda-se, totalidade que inclui (mundo potencial), o pensamento é de que o outro (tu e nós) devem ser tratados como legítimo outro (pedagogia altruísta) (FREIRE, 2000; MATURANA, 1998).

Acredita-se que nesse mundo, sua acessibilidade se dá por meio da Educação Amorosa. Ressalta-se que essa educação se pauta na possibilidade do ser humano compreender o contexto, o conteúdo, o processo e o significado da relação do ensinado e do aprendido (DASILVA, 2004).

Educação amorosa é compromisso de educadores comprometidos com o processo educativo que liberta e não que aprisiona. Educação bancária é para professores, tecnólogos e instrutores. Educação amorosa é para líderes que tem visão de futuro, que enxergam além da própria técnica de ensino. É para gente que ama o processo educativo e que ama o processo de educar. Para transformar gente dependente em gente independente e interdependente que compreenda o processo de comunicação dialógica e dialética de suas relações (FREIRE, 2000; MORIN, 2002a; VYGOTSKY, 2000, 1998a, 1998b).

Arruda (2009, p. 132-134) argumenta que “educar a intuição [ecologia profunda] é um dos desafios centrais da educação da práxis”. Ele argumenta que “na esfera das relações interpessoais, o sentimento, mais que a razão, é o atributo mais bem posicionado para analisar [e compreender] a validade de uma intuição”. Ainda sobre o ato de educar, para o autor em tela, “quando a vontade é inspirada pelo egoísmo, individual ou coletivo, ela tende a decisões voltadas para a competição, a adversidade e a guerra. A vontade solidária nos permite superar os instintos que fazem parte da nossa natureza animal, e fazer-nos um caminho de consciência e intencionalidade. Através dela é possível nos educarmos, quebrarmos as gaiolas em que amarras instintivas, atávicas ou culturais nos aprisionam e irmos sempre mais além de nós mesmos” (ARRUDA, 2009, p. 136). Arruda (2009) acrescenta que o mundo animal é um mundo emocional, e o ser humano é o animal emocional por excelência. Sobre o emocionar Maturana (1997, p. 193-195) expressa que os seres humanos criam sistemas sociais. Literalmente aponta que:

Um ser humano não é um indivíduo senão no contexto de sistemas sociais onde ele se integra, e sem seres humanos individuais não haveria fenômenos sociais humanos. Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso ser cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros. Ao mesmo tempo nós, seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis.

A partir dos ensinamentos de Freire (2001), Capra (2002), Vygotsky (2000), Maturana (1997), Rogers (1986), Moscovici (2003), Morin (2002a, 2002b, 2003), Piaget e Garcia (1983) pode-se inferir e afirmar que qualquer que seja a forma de aprendizagem num sistema social (comunidade humana e de prática) o indivíduo caracteriza-se como o ponto de partida e o elo dinamizador do processo de aprendizado e de melhoria contínua.

O desafio básico da Educação que leva em conta a Práxis é educar o sentimento e a emoção. Maturana (1997, p. 170-171) ao expor sobre a relação **razão-sentimento e emoção** define com propriedade que emoção é a disposição corporal que especifica “a cada instante o domínio de ações em que se encontra um animal (humano ou não), e o emocionar, como o fluir

de uma emoção a outra, é o fluir de um domínio de ações a outro”. Educação Amorosa e Gestão do Conhecimento têm conotação filosófica, teórica e empírica. A síntese da Filosofia da Práxis, conforme Antônio Gramsci é “o desenvolvimento dialético das contradições entre o ser humano e a matéria”.

Educação da práxis, segundo Arruda (2009), é a maneira mais precisa e completa de referir-se à educação que emancipa e liberta o ser humano. A angústia e a insatisfação permanente de ir sempre mais além do já conhecido é a razão precípua e entusiástica que move este texto reflexivo sobre Educação Amorosa e Gestão do Conhecimento.

Morin (2002a) expressa com propriedade que o amor é complexo. Nesse sentido, a epistemologia sistêmica, permeia a construção teórica, filosófica e metodológica desta discussão sobre a educação amorosa e sobre a gestão do conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. A noção Freireana de vocação ontológica e histórica de **ser mais** do ser humano e a convicção de que todo o saber já acumulado é insignificante em relação aos saberes desconhecidos do mundo e de si próprio, haja vista que ambos estão em contínuo processo de mutação, serviram de âncoras para o desenvolvimento e produção deste ensaio. Ressalta-se que a relação dialógica e dialética de diversas formas de saberes tem implicações profundas neste escrito (FREIRE, 2000; DELEUZE; GUATTARI, 2001; DELEUZE, 2000; GALBRAITH, 1996; CATAPAN, 2001; CASTELLS, 1999; CAPRA, 2002; BOHM, 2009; ARRUDA, 2009; GARCIA, 2002; MATURANA, 1997, 1998; PIAGET; GARCIA, 1983; VYGOTSKY, 2000, 1998a, 1998b; WEBER, 1989, 1991, 1999, 2000, 2001).

Entende-se que a educação que forma a racionalidade plena do ser humano é a educação amorosa. Acredita-se ainda que a Educação em sentido tanto *latu* quanto *strictu* é o melhor caminho para o crescimento individual, bem como para o crescimento comunitário. A educação amorosa e a gestão do conhecimento têm o potencial para corroborar com o processo de conversão de conhecimento implícito em conhecimento explícito em qualquer comunidade de prática.

Reafirma-se que o objetivo crucial do ensaio é evidenciar a potencialidade da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito para explícito. Teilhard de Chardin, refletindo sobre a educação, expressa que a função específica dela é muito mais uma vocação sublime do que uma tarefa funcional. O filósofo aduz que esta vocação da educação de contribuir, consolidar e desenvolver consciências individuais (Akáshico) têm o tributo crucial de formar a personalidade coletiva da humanidade. Naturalmente essa imanência faz parte do patrimônio positivo de oportunidades que a era digital e globalizada oferece à espécie humana (LEVI, 2001; CASTELLS, 1999). Indica-se que Akáshico deriva do sânscrito Akasha, que significa éter, a substância que compreende tudo que tem vida no universo.

Sabe-se que na diáspora natural somos seres evolutivos, portanto, somos **seres educativos**, por excelência seres de linguagem. Maturana (1997) expõe que o humano somente existe na linguagem, e que o ser humano se torna um indivíduo no contexto de sistemas sociais. Sobre valores e crenças que permeiam estes sistemas, a abordagem autopoietica de Maturana (1997, p. 42-43, grifo do autor) pode facilitar o entendimento dessas questões.

Maturana (1997, p. 43) explica que “o ponto é que se é indivíduo na medida em que se é social, e o social surge na medida em que seus componentes são indivíduos”. A teoria da auto-organização tem como pressuposto fundamental de que a vida renova a si própria. Quando isto deixa de ocorrer, conforme Maturana (1998), o ser vivo morre.

3.3 O Conhecimento e a sua importância na sociedade hodierna

Punset (2010) em sua démarche sobre o poder da mente expõe com muita propriedade que o grande desafio da educação do século 21 será o desenvolvimento de metodologias que além de auxiliarem no processo de aprender a aprender possibilitem também ao ser humano o desenvolvimento de formas para desaprender saberes individuais, coletivos e da espécie.

Para Arruda (2009, p. 53), a “educação ao longo da história humana se conforma com o contexto socioeconômico e cultural ao qual serve”. Argumenta também que a educação está “sempre a serviço de uma visão de mundo e de homo e de um sistema de organização e desenvolvimento da sociedade”. Portanto, a educação permite que o homo se torne autônomo e consciente dessa autonomia (FREIRE, 2001).

Compreender a teia da vida pode ser uma boa metáfora para compreender a tessitura do conhecer, do seu processo de aprendizagem e da Gestão do Conhecimento, naturalmente do conhecer tácito e intrínseco e do conhecer explícito e extrínseco. Takeuchi e Nonaka (2008, p. 20) expressam com propriedade que “o conhecimento não é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto tácito”. É por excelência paradoxal, porque é formado do que aparenta ser um oxímoro. Para os autores, “a essência da criação do conhecimento está profundamente enraizada no processo de construir e administrar sínteses”. Por ser tratar de algo dinâmico “o conhecimento é criado apenas pelos indivíduos (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 25)”. O indivíduo é o criador do conhecimento e a organização é o amplificador do conhecimento. O grupo e as equipes de trabalho funcionam como o sintetizador do conhecimento.

3.4 A importância do conhecimento na sociedade virtual e digitalizada do século 21

Percebe-se que o novo século trouxe inúmeras mudanças para os indivíduos, bem como sua vivência e convivência em sociedade. Uma delas é a volta do conhecimento como centro de apoio na tomada de decisões no âmbito individual, familiar e nas empresas. Estas decisões durante pelo menos oitenta anos, foram embasadas apenas na equação tempo versus lucro nas organizações utilitárias.

O conhecimento historicamente fora entendido como uma ciência que remonta às linhas antigas de pensamentos e dispõe de possibilidades de serem escritas novas teorias em um muro que se fixa no espaço e que transpõe as linhas do tempo. Fica evidente que o conhecimento ao longo dos séculos ocupou diferentes funções sociais em todos os modelos de sociedades que foram construídas.

A função ocupada pelo conhecimento torna-se importante no modelo de sociedade hodierna tendo em conta a volta da concepção de que o homem não nasce, forma-se (FREIRE, 2000; VAN MANEN, 1990) e o ato de formar o homem provém diretamente de saberes no campo da empiria, filosofia, teologia, mitologia, científico, poético e poético. Naturalmente saberes conscientes. Esse entendimento de tornar-se pessoa em processo de educação continuada na concepção da empresa dialética do século 21 está em constante movimento na construção de conceitos orientadores paradoxais. Salienta-se que estes saberes são adquiridos pela capacidade humana de observar, adquirir, reter, desenvolver, socializar e partilhar o conhecimento no âmbito interno da empresa e outras comunidades de práticas.

Sabe-se que possuir o conhecimento após seu processo virtuoso proporciona à organização vantagem competitiva em nichos de mercados aparentemente preenchidos por organizações possuidoras dos mesmos serviços e produtos disponíveis aos consumidores.

3.5 A Gestão do conhecimento

As organizações do novo século são consideradas entidades vivas e em movimento, porque em vossos cotidianos precisam lidar com alterações rápidas de contexto, haja vista que as inovações do mundo dos negócios globalizados seguem uma linha exponencial e infinita. Essas mudanças podem ser vistas como grandes paradoxos, levando a maioria das empresas a enfrentarem situações qualificadas como o fio da navalha (ARRUDA, 2009).

Na história hominídea (MATURANA, 1997, 1998) e na história da administração (FAYOL, 1990) sem a apreensão e a percepção do conhecimento, qualquer nova mudança fora encarada administrativamente como a concepção de dois caminhos a serem seguidos, um deles levava para o passado e fazia a empresa repetir os mesmos processos para lidar com o novo ambiente e o outro a levava para a inovação completa, desde o *design* de seus processos até a concepção de um novo modelo de pensamento. Ambos os caminhos foram criados por visões ocidentais de administração, tanto o de erro-repetição, quanto do novo pelo novo, assim, os paradoxos eram tomados por partes e não pelo todo, como é proposto por Nonaka e Takeuchi que ao definirem a empresa dialética do novo século, utilizam a ênfase na mudança, uma maneira rápida de adaptação quanto à alteração do meio e a ênfase nos opostos, uma forma de utilizar as contradições como modelo de orientação. O Diretor Geral da Canon Fujio Mitaraiide expressa que “encarando um paradoxo, nós o abraçamos e seguimos em frente enfrentando-o. Estamos constantemente em movimento”. O entendimento deste diretor explicita essa nova concepção de mundo.

Nonaka e Takeuchi (1997) observam com propriedade que as empresas em movimento necessitam é de um novo paradigma de administração, baseado na criação do conhecimento. Este novo paradigma é mais bem equipado para lidar com as turbulências, as incertezas, as inconsistências, as contradições e os paradoxos. Esse novo paradigma é ancorado e fundamentado na Gestão do Conhecimento, sendo esta gestão uma ferramenta de sintetização de conhecimentos tácitos e explícitos dos indivíduos que formam o corpo social da empresa (FAYOL, 1990).

O conceito que define Gestão do Conhecimento foi consolidado na década de 1990 e possui inúmeros autores que contribuíram para essa realização. Uma boa definição da gestão do conhecimento é apresentada por Bukowitz e Willians (2002, p.17) que o conceituam como “o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir de seu conhecimento ou capital intelectual”. Morgan (1996) argumenta com muita propriedade que o conhecimento organizacional se encontra imanente no seu interior na mente e nas expertises individuais de seus colaboradores. Cabe ao gestor estrategista transformar esse conhecimento em conhecimento estratégico para a organização. Em outras palavras, o desafio do governante é transformar expertises individuais em expertises coletivas e socializá-las para o corpo social (FAYOL, 1990).

Como um processo, a gestão do conhecimento é uma disciplina sistemática e um conjunto de abordagens que favorece a difusão da informação e do conhecimento para criar valor em uma organização. Isso envolve pessoas, fluxos de informação, ferramentas adequadas e alianças estratégicas (OROFINO, 2011).

3.6 A importância da gestão do conhecimento

O novo milênio é caracterizado pela intensidade de transformações que impactaram diretamente nos setores econômico, político e social. Frente a esse novo mundo repleto de inúmeras particularidades, encontra-se a necessidade de as organizações realizarem esforços

dobrados a fim de compreender, analisar e identificar os novos desafios que permeiam as constantes mudanças que as empresas enfrentam e que afetam diretamente tanto seu ambiente interno quanto externo.

O contexto de transformação do século 21 indica a necessidade de percepção dos reais valores que as empresas possuem. É preciso levar em conta que nesse rol não sejam considerados apenas valores monetários ou bens patrimoniais, mas sim, os valores que acompanham seus funcionários, isto é, o conhecimento que cada um deles tem e a importância que esse conhecimento agrega no funcionamento e nas operações da empresa (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Segundo Davenport e Prusak (1998), a partir do momento que foi difundido o conceito de que “somente as empresas que aprendem continuamente conseguem prosperar em um mercado competitivo”, surgiu e aumentou o interesse pelo conhecimento organizacional e, após vários anos cometendo erros por ignorar a sua importância, as empresas agora estão lutando para entender melhor o que sabem e o que possuem como patrimônio intangível na sua estrutura empresarial.

Portanto, para solucionar essa necessidade, a Gestão do Conhecimento (GC) torna-se evidente e emerge como área estratégica da gestão porque permite adquirir, reter, desenvolver e partilhar o conhecimento com todos na empresa, tornando explícitas as informações que outrora eram de posse de um pequeno número de pessoas. Figueiredo (2005, p. 08) complementa a ideia seguindo essa lógica afirmando que:

A iniciativa de gestão do conhecimento é qualquer ação intencional ou não, criada, organizada e implantada pela empresa, através da sua equipe de GC ou não, para cumprir propósitos da gestão do conhecimento, com foco no aprendizado, fluxo de conhecimento relevante, processos de transferência, criação, disseminação, compartilhamento, codificação e reutilização efetiva do conhecimento.

O gestor do conhecimento tem o dever de gerir dados e informações explícitos alinhando com todas as formas de expertises individuais existentes na organização visando alcançar objetivos organizacionais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos. E ainda ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos os entes vivos de Gaia.

3.7 Adquirindo o conhecimento

Hodiernamente é comum notar um excesso de informações disponíveis para os administradores das empresas, porém, apesar dessa disponibilidade de informações, muitos desses administradores sentem-se mal-informados. Possuir dados e informações de toda ordem, exceto aquelas que verdadeiramente são necessárias, é uma constante comum no mundo empresarial. O que falta ao gerente é uma forma de boas práticas informacionais de acessar um ambiente no qual ele possa identificar as informações e conhecimentos específicos, sejam estes internos ou externos à empresa (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).

Davenport e Prusak (1998) afirmam que a gestão do conhecimento pode se tornar o diferencial para uma empresa no momento que ajude a fazer da melhor forma, uma enorme gama de atividades que ela já realiza. Práticas de construção do conhecimento são realizadas diariamente e simultaneamente em uma empresa nos seus mais diversos espaços e áreas, por isso, mostra-se necessário gerenciar não apenas a construção do conhecimento, mas também o compartilhamento deste conhecimento (CHOO, 1998).

As empresas necessitam saber, em nível estratégico, que o processo espontâneo de transferência do conhecimento não pode ser o único meio para a ocorrência da troca de informações que geram valor à empresa. Nesse sentido, é necessário ir além das transferências informais, é de capital importância estimular e alavancar as transferências formais de conhecimento para a obtenção de velocidade e de qualidade de informações disponíveis. Para que se obtenha esse estímulo em prol da formalização da troca de informações, a empresa deve dispor de pessoas capacitadas a encontrar, desenvolver e disponibilizar as informações, isto é, deve dispor de gestores do conhecimento.

Para Figueiredo (2005, p. 69), a gestão do conhecimento implica aqueles:

que devem interferir positivamente e de forma competente no processo de transferência do conhecimento, pois estas iniciativas criam competências e conhecimento novos, disseminam conhecimentos mais apreciados pelos clientes, habilitam pessoas, geram *empowerment* [empoderamento], habilitam a empresa a oferecer o melhor dela aos seus clientes, garantem qualidade e imagem homogênea dos talentos percebida por terceiros etc.

É importante frisar que um projeto de gestão do conhecimento só é viável se for apoiado por mudança cultural, já que, em sua essência, a gestão do conhecimento tem como ponto de partida e ponto de chegada as pessoas da organização (DASILVA, 2004). Assim, para existir realmente a gestão do conhecimento na empresa, torna-se necessário possuir no seu quadro social pessoas capacitadas em notar quais são as práticas de maior influência na geração de valor, e, a partir daí, observar qual é a estratégia que a empresa pode executar para influenciar essas práticas. A partir disso, devem ser escolhidos os meios que auxiliem e facilitem a disseminação desse conhecimento.

Para complementar o raciocínio em torno da implantação de práticas e políticas de gestão que tenham o conhecimento como gerador de valor para a estratégia empresarial, Terra e Angeloni (2003, p.5) afirmam que:

Os desafios relacionados à adoção das práticas e modelos associados à Gestão do Conhecimento não são, evidentemente, triviais. Neste sentido, é preciso avaliar as várias experiências (estudos de casos, em particular) reportadas na literatura, de empresas que se engajara, e, grandes processos de mudanças. De maneira geral, eles apontam, antes de qualquer coisa, para significativos esforços de conscientização e de comunicação e ativa participação pessoal da alta administração.

Fica evidente que o diálogo é de capital importância para comunicar saberes nas organizações e corroborar eficazmente no processo de transformação de expertises individuais em coletivas.

3.8 A geração do conhecimento

A geração do conhecimento é produzida à medida que a organização interage com o ambiente interno e externo. Porém, apenas a interação não é suficiente para que a empresa aproveite as oportunidades de aprendizado que surgem na interação com o seu entorno. Para que haja a criação do conhecimento, é necessário que a empresa e seus indivíduos e grupos aprendam a aprender e aprendam rapidamente a reconhecer e desaprender conhecimentos inúteis.

Na era da informação e do conhecimento ter apenas conhecimento explicado não é suficiente para o devir tanto do indivíduo como da empresa que aprende (BOHM, 2009). É preciso buscar em outras fontes como, por exemplo, na poesia, no mundo consensual, na filosofia, na teologia, na mitologia e naturalmente nas relações cotidianas formas humanizadas de gerenciamento organizacional (ARRUDA, 2009; FREIRE, 2000; MORIN, 2002a, 2002b, 2003).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo foi a busca da compreensão e reflexão sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Ainda, foi exposta uma reflexão sobre o ato de educar no processo de conversão do conhecimento individual implicado em conhecimento coletivo explicado. A questão inquietadora da pesquisa é: **quais as implicações da educação amorosa e da gestão do conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito?**

Reafirma-se que a epistemologia da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento corroboram tanto no processo de aprendizagem individual quanto coletiva.

O exposto anteriormente evoca uma nova realidade social que está sendo construída, exigindo, uma nova escola que não está mais restrita a um determinado período da vida, já antecipadamente estabelecido, senão que caminha, durante a jornada vivencial, agregando sempre pessoas que desejam conhecer melhor e cada vez mais questões pertinentes à sua própria existência.

Naturalmente que tudo isso é um risco, necessário, ante o fracasso dos sistemas educacionais atuais, incapazes da geração de seres humanos mais plenos. No mundo hodierno globalizado e digitalizado (CAPRA, 2002; IANNI, 2002a, 2002b; LÉVY, 1996, 1999, 2001) a funcionar em rede (CASTELLS, 1999) com acessibilidade incomensurável é momento mais do que apropriado para desenvolver no sistema educacional a importância de religação do ser humano principalmente com formas de saberes que transcendam a lógica da fragmentação (MORIN, 2003).

O desafio de levar a educação amorosa e a gestão do conhecimento para os sistemas educacionais visando construir uma sociedade justa, ética, transparente e humanizada (GALBRAITH, 1996) é trabalhar o equilíbrio fundamental entre saberes filosóficos, teológicos, mitológicos, científicos, técnicos, artísticos, culturais e empíricos (MORIN, 2002a, 2002b).

Arruda (2009, p. 55) expõe na sua construção de uma nova sociedade a hipótese de que se deve ter uma “concepção clara e bem fundada de quem é o *homo* que queremos educar e qual trabalho queremos promover para fomentar o desenvolvimento humano e social da espécie, poderemos construir um projeto educativo positivo e emancipador”.

Infere-se que a criação do conhecimento é um processo que começa com o sonho e a vontade que se tem de revolucionar e melhorar o mundo no qual se vive. A grande descoberta é que a produção do conhecimento, seja de caráter científico ou não, perpassa a destruição, a compreensão e a recriação do velho com vistas ao novo.

Talvez a melhor descoberta seja a descoberta das limitações de tempo, de recursos, de entendimento e de disposição que se fazem necessários para a produção do conhecimento científico. Como reflexão de encerramento deste artigo tem-se uma certeza, a de que, na construção do conhecimento, na verdade trabalha-se com muitas incertezas. Sabe-se que o saber

e o conhecer caracterizam-se por um processo que nunca termina. Assim, o inacabamento do sujeito e o processo infinito da descoberta motivam a construção dos saberes.

Finaliza-se o artigo retomando a ideia original de Francis Bacon de que **conhecimento é poder** e a ideia de Michel Foucault de que **poder é conhecimento**.

Infere-se que as equipes de trabalho na organização são os **criadores** de conhecimento e a organização, por meio de sua governança, incluindo a gestão do conhecimento, é o **amplificador** de conhecimentos e saberes. A gerência de nível intermediário funciona como **sintetizador** do conhecimento que é produzido e disseminado na empresa. Os gestores amorosos podem transformar esse processo em conhecimento estratégico para a organização e para a comunidade. Na dobra, na desdobra e na redobra da construção do saber científico descobre-se quão fantástico é o processo da construção do conhecimento (DELEUZE, 2000). Indica-se que as aspirações humanas, em se tratando daquilo que é estratégico para as organizações, sejam elas acadêmicas ou não, devam ser pesquisadas, uma vez que o aprendizado estratégico de uma empresa se dá a partir daquilo que as pessoas aprendem e compartilham. O estilo de gerenciamento e o processo de tomada de decisão estão implicados com a história de vida do homo, conforme evidencia esse estilo e esse processo a Tese de DaSilva (2004). Assim, as aspirações humanas estão intrinsecamente ligadas à história de vida do sujeito, por isso estudar em profundidade essas aspirações poderia contribuir como elemento estratégico tanto para as organizações como para os sujeitos.

REFERÊNCIAS:

ARRUDA, M. **Educação para uma economia do amor:** educação da práxis e economia solidária. Prefácio de Gaudêncio Frigotto. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009.

BOHM, D. **A totalidade e a ordem implicada.** Tradução Mauro de Campos Silva. Revisão Técnica: Newton Roberval Eichenberg. São Paulo: Cultrix, 2009.

BUKOWITZ, W. R.; WILLIAMS, R. L. **Manual de gestão do conhecimento:** ferramentas e técnicas que criam valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman, 2002.

CAINELLI, Gabriel Abreu; DASILVA, Amarildo Jorge. **A história de vida da gerente e o processo de gestão de pessoas:** o caso da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu – Paraná. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2023.

CAPRA, F. **As conexões ocultas.** São Paulo: Cultrix, 2002.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede.** São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999.

CATAPAN, Araci Hack. **Tertium:** novo modo do ser, do saber e do aprender. 289f. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis.

CHOO, C. **The knowing organization: how organizations use information for construct meaning, create knowledge and make decisions.** New York: Oxford Press, 1998.

DASILVA, A. J. **A História de Vida do Gerente e o Processo da Estratégia:** O Caso da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 291f. 2004. Tese. (Doutorado em Engenharia de Produção), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2004.

DASILVA, A. J.; PAZ, B. **Conhecimento Tácito:** o caso da Unioeste na criação do Plano de Desenvolvimento do Agente Universitário (PDA). **Revista Informe Gepec**, Toledo, v. 20, n. 2, p. 172-184, jul./dez., 2016.

DAVENORT, T. H.; PRUSAK, L. **Conhecimento empresarial:** como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DELEUZE, Gilles. **A dobra:** Leibniz e o barroco. 2. ed. Campinas: Papyrus, 2000.

DELEUZE, Gilles. **Diferença e repetição.** Rio de Janeiro: Grall, 1988.

DELEUZE, Gilles. **Lógica do sentido.** 4. ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **O que é a filosofia.** 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2001.

DE MASI, Domenico. **A economia do ócio:** Bertrand Russel, Paul Lafargue; Domenico de Masi, organização e introdução. Rio de Janeiro: Sextante, 2001.

DE MASI, Domenico. **O futuro do trabalho:** fadiga e ócio na sociedade pósindustrial. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Ed. UnB, 1999.

DE MASI, Domenico. **O ócio criativo.** Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

FAYOL, H. **Administração Industrial e Geral.** 10. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

FIGUEIREDO, S. P. **Gestão do conhecimento:** estratégias competitivas para a criação e mobilização do conhecimento na empresa: descubra como alavancar e multiplicar o capital intelectual e o conhecimento da organização. Rio de Janeiro: Qualimark, 2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação:** cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Ed. UNESP, 2000.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia dos sonhos possíveis.** São Paulo: Ed. UNESP, 2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

GALBRAITH, John Kenneth. **A sociedade justa:** uma perspectiva humana. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

GARCIA, Rolando. **O conhecimento em construção**: das formulações de Jean Piaget à teoria de sistemas complexos. Porto Alegre: Artmed, 2002.

GIBRAN, K. **O profeta**. Lisboa: Coisas de Ler, 2011.

GUATTARI, Félix. **As Três Ecologias**. Campinas: Papirus, 1990.

IANNI, O. **A era do globalismo**. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002a.

IANNI, O. **Teorias da globalização**. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002b.

HUSSERL, E. **Investigações lógicas: sexta investigação: elementos para uma elucidação fenomenológica do conhecimento**. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

LÉVY, P. **A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço consciência**. São Paulo: Editora 34, 2001.

LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Ed. 34, 1999.

LÉVY, P. **O que é o virtual**. São Paulo: Ed. 34, 1996.

LUZURIAGA, Lorenzo. **História da educação e da pedagogia**. 19. ed. São Paulo: Nacional, 2001.

MATURANA, H. **Emoções e linguagem na educação e na política**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.

MATURANA, H. Seres humanos individuais e fenômenos sociais humanos. In: MATURANA, R. Humberto. **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. 2. ed. São Paulo: Martins Fonte, 1999.

MORGAN, G.; SMIRCICH, L. **The case for qualitative research**. *Academy of Management Review*, v. 5, n. 4, 1980, p. 491-500, 1980.

MORGAN, G. **Imagens da organização**. São Paulo: Atlas, 1996.

MORIN, E. **Amor, poesia, sabedoria**. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002a.

MORIN, E. **O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, organização**. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2002b.

MORIN, E. **Os setes saberes necessários à educação do futuro**. 8. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2003.

MOSCOVICI, Serge. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes, 2003.

- NONAKA, I; TAKEUCHI, H. **Gestão do conhecimento**. São Paulo: Bookman, 2008.
- NONAKA, I. A empresa criadora de conhecimento. In: **Harvard Business Review**. Gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 82-107, 2000.
- NONAKA, I; TAKEUCHI, H. **Criação de conhecimento na empresa**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- OROFINO, M. A. R. **Técnicas de criação do conhecimento no desenvolvimento de modelos de negócio**. 223f. 2011. Dissertação. (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento). Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC.
- PÉREZ, R. **El Arte de Liderar y Liderarse**. Publicado em 2 de jul de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=DjaZrbapvs> (30 de novembro de 2016).
- PÉREZ, R. **Evolucionando hacia la mejor version de ti mismo**. Publicado em 20 de mar de 2015a. <https://www.youtube.com/watch?v=4u4NfEiC5gY> (05 de dezembro de 2016).
- PÉREZ, R. **El liderazgo espiritual**. Publicado em 22 de jul de 2015b. <https://www.youtube.com/watch?v=1O-VGSi-mVo> (10 de janeiro de 2017).
- PIAGET, Jean; GARCIA, Rolando. **Psicogênese et historie dès sciences**. Paris: Flammarion, 1983. [Psicogênese e historia de la ciência. Madrid y México: Siglo XXI, 1983].
- PROBST, G.; RAUB, S.; ROMHARDT, K. **Gestão do Conhecimento: os elementos construtivos do sucesso**. Porto Alegre: Bookman, 2002.
- PUNSET, E. **El viaje al poder de la mente**. Los enigmas más fascinantes de nuestro cerebro y del mundo de las emociones. Barcelona: Ediciones Destino S.A., 2010.
- RAMOS, Alberto Guerreiro. **Administração e contexto brasileiro**. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 1983.
- RIBEIRO, Jimmy Willian Rezende; DASILVA, Amarildo Jorge. **A história de vida do gerente e o processo de gestão do conhecimento: o caso do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ)**. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2022.
- ROGERS, Carl. **Liberdade de aprender em nossa década**. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
- TERRA, J. C. C.; ANGELONI, M. T. Understanding the difference between information management and knowledge management. In: INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, 12, 2003, Nancy. **Proceedings...**Nancy, 2003.

TRIVINÕS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VAN MANEN, M. **Researching lived experience:** human science for an action sensitive pedagogy. New York: State of New York Press, 1990.

VARELA, Francisco J.; THOMSON, Eva; ROSCH, Eleanor. **A mente incorporada:** ciências cognitivas e experiência humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.

VON BERTALANFFY, L. **Teoria geral dos sistemas.** Petrópolis: Vozes, 1973.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem.** São Paulo: Martins Fonte, 2000.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998b.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo.** 6. ed. São Paulo: Pioneira, 1989.

WEBER, Max. **Economia e sociedade:** fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: UnB, 1991. v. 1.

WEBER, Max. **Economia e sociedade:** fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, DF: UnB, 1999. v. 2.

WEBER, Max. **Metodologia das ciências sociais.** 4. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 2001. Parte I.

WEBER, Max. **Metodologia do conhecimento científico.** São Paulo: Atlas, 2000.

YIN, R. **Case study research:** design and methods. Califórnia: Sage, 1984.

ZANOLLA FILHO, Luiz Alberto; DASILVA, Amarildo Jorge. **Conhecimento tácito:** o caso da Escola Nossa Senhora do Carmo na Gestão Escolar no período de 2020 a 2023. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2023.

Recebido em: 15/10/2025

Aprovado em: 04/01/2026

